
**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR LUG'ATINI
RIVOJLANTIRISHDA TA'LIMY O'YINLARNING RO'LI**

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Katta o'qituvchisi Mirzayev Otabek

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Karimjonova Odinaxon Jaxbarali qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning lug'atini rivojlantirish va uni faollashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarda ta'limiy o'yinlari va ularning ahamiyati, bolalar lug'atini boyitish uchun yordam beradigan ta'limiy o'yinlarning turlari, bolalar lug'atini boyitishda ta'limiy o'yinlarni tanlash, o'tkazish, tahlil qilish, nutqiy muloqot madaniyatini shakllantirishda o'yin faoliyatining ahamiyati va ro'li haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Lug'at, lug'at ishi, lug'at zahirasi, sheva leksikasi, ta'limiy o'yin, metod, lug'atni egallash.

Lug'at ishining bosh vazifasi, lug'at zaxirasini boyitish, kengaytirish va faollashtirishdan iboratdir. Bolalar lug'atini boyitish asosini bolaning tili ongiga mavzuga oid so'zlar, sinonimik qatorlar, antonimik juftliklar, ko'p ma'noli soz'larni kiritish tashkil etiladi. Antonimlar ustidagi ishlar (qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan sozlar) bolalar bilan so'z birikmalari va gaplar tuzilishida amalga oshirilishi kerak. Pedagog bolalarga maqollarda, matallarda antonimlarni topishni o'rgatishi zarur. Ko'p ma'noli so'zlar antonimlarni topish bolalarning so'z haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi, uning mazmunini aniqlashga yordam beradi. Qarama-qarshi ma'noga ega soz'lardan iborat so'z birikmalarini tanlar ekan bolalar sozlarning ko'p ma'noliligini yanada chuqurroq tushunadilar (eski ko'ylak-yirtilga, eski do'st-uzoq do'st). Sozlarning ko'p ma'noliligini maktabgacha yoshadi bolalarga ularga yaxshi ta'nish bo'lgan aniq predmet ahamiyatga ega bo'lgan

(ruchka, igna, yashin, gavdaning orqa tomoni, oyoq) soʻzlarida koʻrsatish darkor. Koʻp maʼnoli soʻzlar ustidagi ishlar quyidagi yoʻnalishlar boʻyicha olib borilishi mumkin. Soʻzlarni aytish unga belgilar va harakatlar tanlash, soʻz birikmalari, songra gaplarni tuzish va oxir-oqibatda koʻp maʼnoli soʻzlardan ravon matnda foydalanish.

Lugʻat ishi jarayoni (va boshqa mantiqiy vazifalarni hal etish jarayonida) pedagog bolalarda nutqning aniqlilik, toʻgʻrilik, ravonlik, ifodalilik kabi sifatleri amalga oshishiga erishishi zarur. Bolalarda fikr uchun soʻzlovchining niyatini aniq aks ettiruvchi leksik vositalarni tanlab olish qobiliyatini shakllantirishga alohida eʼtibor qaratish lozim.

Bolalar bilan lugʻat ishini tashkil qilar ekan, pedagog quyidagilarni hisobga olishi lozim.

- leksikani tashkil etishning mavzuga asoslangan tamoyili;
- semantik jihati (bolani soʻz mazmuni bilan tanishtirish);
- soʻzlarni birlashtirishning assotsiativ metodi.

Leksika ishlarining barcha turlarini boshqa nutqiy vazifalar bilan oʻzaro bogʻliqlikda soʻzli oʻyinlar, mashqlar, ijodiy vazifalar shaklida oʻtkazish tafsiya etiladi. Leksik mazmundagi oʻyinlar va mashqlar nutqning mazmun jihatini rivojlantirishning zarur sharti hisoblanadi. Ularda turli predmetlar va obyektlarni taqqoslash, turli umumiy xususiyatlar va funksiyalarni ajratish muhim ahamiyatga ega. Bunda real obyektlarda (oʻyinchoqlar, rasmlar, kiyimlar, mebel) ham, xayoliy vaziyatlar (quvnoq va gʻamgin tulkichaning harakatlari, erta va kech kuz ob-havosi ham taqqoslanishi mumkin. Hikoyaqilishdan oldingi lugʻat mashqlari bolalarning ravon nutqlarining aniq va obrazli soʻzlar hamda iboralar bilan boyitilishiga yordam beradi. Lugʻat ishlarini oʻtkazishda tarbiyachi bolaning umumiy nutq madaniyatiga taʼsir qiladi, unga umumiy ravishda qabul qilingan adabiy soʻzlar va ifodalarni maʼlum qiladi, ularni toʻgʻri tovush va grammatik shaklda ifoda qiladi, bunda u bolalarda uchraydigan sheva leksikasini bartaraf qiladi (taʼqiqalaydi), ularni adabiy meʼyorlar bilan almashtiradi. “Lugʻatni egallash” atamasi—bu nafaqat soʻzni

o'zlashtirish, uni tushunish, balki uni albatta qo'llash, nutqiy faoliyatda foydalanish demakdir. Insonning yuqori nutq madaniyati, lug'atining boyligi haqida u "eshitilgan", insonning jonli nutqini bezab turgan taqdirdagina so'z yuritish mumkin. Lug'at ishidagi asosiy jihat – bu faqat bolalarga yangi so'zni tanishtirish emas, balki ularni faol nutqqa kiritishir. Bolalar bog'chasidagi lug'at ishi-bu bolalarning faol lu'atini notanish yoki ular uchun qiyin bo'lgan soz'lar bilan reja asosida boyitib borishdan iboratdir.

Lug'at so'zning mazmun jihatlarini haqidagi tasavvurlarini takomillashtirish, bolalar nutqalarini antonimlar, sinonimlar, ko'p ma'noli so'zlar, umumlashtiruvchi nomlar bilan boyitish, obrazli so'zlar, qiyoslashlar, o'xshatishlar, aniq fe'llarni faollashtirish. Nutqning grammatik qurilishi. So'z o'zgartirishdagi qiyin holatlarni (ko'plikdagi otning bosh va qaratqich kelishigidagi, o'zgarmaydigan buyruq mayllari, fe'l shakllari, tugallangan va tugallanmagan fe'l shakllarini vujudga keltirish) o'zlashtirishga yordam berish. Maktabgacha yoshdagi bolalar lug'atini quyidagi o'yin orqali rivojlantirish mumkin. O'yinning borishi: bolalar doira shaklida turadilar, tarbiyachi ko'ptokni qo'lga olib, o'yinni boshlab beradi. Bolalar tarbiyachi aytgan so'zni bo'g'inlab aytib berishlari kerak: to-vuq,jo'-ja,mu-shuk, ech-ki, qo'l-qop, som-sa va hokazo. O'yin shu tarzda davom etadi. Bolalar, hozir biz "So'zni o'zgartir" degan o'yin o'ynaymiz. Tarbiyachi uchta bolani chaqiradi. Ular so'zlar bo'ladi. 1-bola jo'ja, 2-bola kuchukchani, 3-bola uchratdi bo'ladi, qanday gap hosil bo'ldi. (Bolalar javoblari) Agar 1-so'z o'rniga boshqa so'z qo'yadigan bo'lsak yangi gap hosil bo'ladi. Masalan, "Jo'ja" so'zining o'rniga qanday so'zni qo'yamiz? Bolalar javobi: "Mu- shuk" qanday gap hosil bo'ladi? Bolalar javobi: Mushuk kuchuk- chani uchratdi. Endi ikkita ketma-ket so'zlarni o'zgartiring. Jo'ja mushukni ko'rdi (Avvalgi so'z o'rnidagi bolalar chetga chiqadilar, ular o'rniga boshqa bolalar chiqadilar).

Lug'atni boyitish va faollashtirish. Lug'atni rivojlantirishda uni sifat jihatdan takomillashtirish dastlabki o'ringa chiqadi. Bu antonimiya (o'tkir-o'tmas, achchiq chuchuk), sinonimiya (o'tkir-uchi o'tkirlangan, o'tkirlanagn) ko'p ma'nolilik (o'tkir

pichoq, achchiq qalampir, achchiq til) kabi hodisalarni tushunish va ularni nutqda faol qo'llashga taalluqlidir. Bolalar narsalar, tabiat hodisalari, insonlar qilmishlarini ko'rib, ulardagi har xillik va umumiylikni aniqlashni hamda ularning ma'nosi qarama-qarshi yoki bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlar, taqqoslashlar, aniq fe'llar, tashbeh (epitet)lar yordamida nutqda aks ettirishni o'rganadilar. So'z birikmasiga sinonim yoki antonimni tanlab olish usullari bolalarga so'zlarning ko'p ma'noga egaligini tushuntiradi. Narsalar funksiyasini taqqoslash asosida umumlashtiruvchi nomlar (hayvonlar, idish-tovoqlar, transport) shakllanadi.

Lug'atni rivojlantirish, nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, Grammatik jihatdan to'g'rilikni shakllantirish, ravon nutqni shakllantirish, nutqni yuzatish usullarini (gaplarni bog'lovchilar, leksik takrorlashlar, sinonimlar yordamida bog'lash vositalari, tavsiflash, bayon qilish, muloxaza yuritish tuzilmasi) o'zlashtirish bilan uzviy bog'liqdir. Turli funksiyalarni bajarish bilan bog'liq dialogli muloqot negizida rivojlangan nutqning barcha tomonlari til ongining shakllanishiga bevosita bog'liq bo'ladi va ular buning uchun bolaning kattalar bilan muayyan shakldagi muloqotiga, to'g'rirog'i, nafaqat tashqi olam va boshqa odamni bilishga qaratilgan muloqotga, balki tilning o'zini, uning tuzilishi va faoliyatini anglab yetishga qaratilgan muloqotga muhtoj bo'ladilar. Lug'at ishlariga oid dasturlarni amalga oshirish mashg'ulotlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu tizim uch xil ko'rinishdagi mashg'ulotlardan tashkil topadi.

Lug'at ishlari atrof-olamdagi narsalar va hodisalar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishga tayanadigan mashg'ulotlar (sifatlar, xususiyatlar, o'ziga xos jihatlar bilan tanishtirish);

Umumlashtirishlar jarayonida lug'at ishining hal qiliuvchi vazifasi tushunchalarini shakllantirishdan iborat bo'lgan mashg'ulotlar, Nutqiy va lug'atni rivojlantirishning bilish jarayonlarini rivojlantirish bilan yagonaligi (qabil qilish, tasavvur qilish, fikrlash). Nutqiy va bilish faoliyatining aniq maqsadini ko'zlagan holda tashkil etishi, bilish faoliyatini tashkil etish uchun asos sifatida ko'rgazmaliylikning mavjudligi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyati bilan birga ta'limiy mashg'ulotlarda ham ishtirok etadi. Maktabgacha tarbiya yoshi davridagi ta'limiy mashg'ulotning asosiy mazmuni bolani atrof muhitdagi narsa va hodisalarning asosiy xususiyatlari bilan tanishtirish, og'zaki nutqni lug'at boyligi, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, Grammatik tomonda to'g'ri so'zlashishga o'rgatish, bog'lanishli nutni shakllantirishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalar lug'atni rivojlantirish va faollashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarda ta'limiy o'yinlari va ularning ahamiyati, bolalar lug'atini boyitish uchun yordam beradi. Bolalar lug'atini boyitishda ta'limiy o'yinlarni tanlash o'tkazish va taxlil qilish juda muhim. Maktabgacha yoshdagi bola shunday lug'atga ega bo'lishi kerakki, toki u bolaga tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilish, maktabda muaffaqiyatli ta'lim olish, adabiyotni, television va radio eshittirishlarni tushunish imkoni bersin. Shuning uchun maktabgacha ta'lim pedagogikasi lug'atni rivojlanishiga nutqni rivojlantirishning muhim vazifalaridan biri sifatida qaraladi. Bolalar bilan lug'at ishlarini tashkil qilar ekan, pedagog bolani so'z mazmuni bilan tanishtirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Mirzayev, O. K. (2024). HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ELEMENTARY ENTREPRENEURIAL SKILLS OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 5(02), 167-171.

2.Xusanovich, M. O. (2021). Formation Of Elements Of Entrepreneurial Activity In Pupils Of The Preschool Educational Organization. *JournalNX*, 1, 265.

3.Mirzaev, O. (2022). The role of ethics and aesthetics in the formation of entrepreneurial relations between individuals. *Science and innovation*, 1(B6), 125-130.

4. F.R.Qodirova Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va va metodikasi. T.: "ISTIQLOL, 2006y. O'quv qo'llanma

5. D.R. Babayeva “Nutq o‘stirish metodikasi” T. Fan va texnologiyalar 2009-yil. O‘quv qo‘llanma.

6. D.R. Babayeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” T: “Barkamol avlod fayz” 2018- y. Darslik.

8. “Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim tashkilotining Davlat o‘quv dasturi.(takomillashtirilgan ikkinchi nashri) T. (UNICEF), 2022 - y.